

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович
Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботинова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

РАСУЛОВ Мурад Абсаматович*Низомий номидаги ТДПУ**«Тасвирий санъат»**кафедрасида доцент в/б.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10635724>

АМАЛИЙ САЊАТ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНИК ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШДАГИ МУАММОЛАР

ANNOTATSIYA

Bu maqolada kompyuter texnologiyalari barcha sohalarni qamrab olishi natijasida kompyuter ta'lim tizimining turli yo'nalishlarida: chizmachilik, matematika, informatika, arxitektura, dizayn, biologiya, kimyo, fizika, astronomiya, dizayn, san'at tarixi va boshqa fanlarda keng qo'llaniladi. O'zbekistonning qadimiyligi va qadimiyligini aks ettiruvchi milliy an'analirimizni eslatuvchi amaliy san'atimiz haqida ma'lumotlar berildi. O'zbek xalqining amaliy me'morchilik san'ati o'ziga xos boy an'analarga ega. Amaliy me'morchilik san'atining bizning davrimizgacha yetib kelgan asarlari rang-barang va rang-barangdir. Markaziy Osiyodagi bugungi ta'lim tizimi bundan o'n yil oldingidan tubdan farq qiladi. Ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlari kengayishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: naqsh elementi, kompozitsiya, zarhal, kashta, bargli raftori, girih, peshtoq, qumg'on, isiriqdon, obdasta, surmadon, grafika, rangtasvir, dastsho'y.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В статье сегодняшней компьютерные технологии охватили все области. Компьютер широко используется в различных направлениях образовательной системы: рисовании, математике, информатике, архитектуре, дизайне, биологии, химии, физике, астрономии, дизайне, искусствоведении и других предметах. Представлена информация о нашем прикладном искусстве, которое напоминает нам о наших национальных традициях, отражающих древность и древность Узбекистана. Прикладное архитектурное искусство узбекского народа имеет свои богатые традиции. Произведения прикладного архитектурного искусства, дошедшие до нашего времени, разнообразны и разнообразны. Сегодняшняя система образования Центральной Азии принципиально отличается от той, что была десять лет назад. Говорят, что возможности использования компьютерных технологий в системе образования расширятся.

Ключевые слова: элемент узора, композиция, позолота, вышивка, листовая стропила, гирих, кровля, песочница, ладан, обдasta, сурьма, графика, живопись, стеллажи.

PROBLEMS OF USING MODERN TECHNICAL TOOLS IN TEACHING APPLIED

ANNOTATION

In today's article, computer technology covered all areas. The computer is widely used in various areas of the educational system: drawing, mathematics, computer science, architecture, design, biology, chemistry, physics, astronomy, design, art history and other subjects. Information is presented about our applied art, which reminds us of our national traditions, reflecting the antiquity and antiquity of Uzbekistan. The applied architectural art of the Uzbek people has its own rich traditions. The works of applied architectural art that have survived to our time are varied and diverse. Today's education system in Central Asia is fundamentally different from what it was ten years ago. They say that the possibilities of using computer technology in the education system will expand.

Key words: pattern element, composition, gilding, embroidery, sheet rafters, girikh, roofing, sandbox, incense, obdasta, antimony, graphics, painting, shelving.

Бугунги кунга келиб, компьютер технологиялари барча соҳаларни қамраб олди. Компьютердан таълим тизимининг турли ҳил йўналишларида: чизмачилик, математика, информатика, архитектура, дизайн, биология, кимё, физика, астрономия, лойихалаш, санъатшунослик ва бошқа фанларда кенг фойдаланилмоқда. Мазкур фанлардан электрон дарсликлар, кўргазма қуроллари ишлаб чиқилган бўлиб, ўқувчиларнинг билим олишлари учун барча қулайликлар яратилмоқда. Мисол тариқасида инсоният томонидан яратилган, глобал ахборот тармоғи сифатида эътироф этилган Интернет тизимини оладиган бўлсак, унинг кўплаб сайтларидан фойдаланиб, таълим учун керак бўлган фойдали ахборотларни олишимиз мумкин дир [1, 2].

Интернет тармоғи орқали исталган мамлакатнинг кутубхоналаридаги китоблар, электрон дарсликлар ҳамда энциклопедияларни кўриб, маълумот олиш имконияти мавжуд. Хозирги кунга келиб мамлакатимизда барча ўқув фанларидан электрон дарсликлар яратиш кенг йўлга қўйилмоқда, кўплаб дарсларда замонавий компьютер техникасидан, яъни компьютер, проектор ва экран воситаларидан фойдаланиб машғулотлар ўтказилмоқда. Бундай усулда ўтилган дарслар жуда қизиқарли бўлиб, ўқувчилар эътиборини ўзига жалб қилмоқда. Бу эса ўз навбатида дарс самарадорлигини ошириб, ўқувчилар томонидан кўпроқ маълумотларни хотирада сақлаб қолиш каби муҳим кўрсаткичларни беради. Ёд олишнинг энг биринчи воситалари-кўриш ва эшитиш эканлиги ҳеч кимга сир эмас, албатта [3, 4].

Дарҳақиқат, Марказий Осиёнинг бугунги кун таълим тизими ўн йил олдингисидан тубдан фарқ қилмоқда. Таълим тизимида компьютер технологияларидан фойдаланиш имкониятлари кенгаймоқда. Аввал, мактаб, лицей, коллеж, хаттоки баъзи бир олий ўқув юртларида компьютер программаларидан «Бейсик», «Паскаль» ва «Power Point» каби дастурларда мустақил программалар тузиб фойдаланар эди. Бугунги кунда эса, махсус дастурларнинг, улардаги тайёр буйруқлар пакетининг санноғи йўқ.

Аммо, дунё миқёсида лойихалаш, чизма чизиш бўйича бир қатор дастурлар айнан рассомчилик, амалий санъат, дизайн каби соҳаларнинг меҳнатини енгиллаштириш учун ишлаб чиқилган бўлса ҳам, негадир халигача бизда бунга етарли эътибор берилмайди. Ўзбек халқ амалий санъатини мисол қилиб оладиган бўлсак, (наққошлик, ёғоч ўймакорлиги, ганч ўймакорлиги, зардўзлик ва ҳ.к) унинг асоси-композицияни чизиш учун манзур бўладиган ўсимликсимон (ислимий) нақш композицияларига CorelDRAW, ҳамда геометрик (гирих) нақш композицияларини чизиш учун кўпроқ мос бўлган AutoCAD каби график дастурлар мавжуд [5, 6].

Хозирда, кўпгина Олий ўқув юртлари ва мактабларда чизмачилик фанларини AutoCAD программасидан фойдаланиб ўтилади ва ўқувчиларда катта қизиқиш уйғотгани ҳаммага маълум, улардан ўрнак олиб амалий санъат фанларидаги композиция дарсларига ҳам компьютер технологияларини тадбиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бундай замонавий ёндашув худди чизмачилик каби амалий санъат соҳасида ҳам юқори кўрсаткичларга олиб келиши табиий.

Хозирда, Марказий Осиё давлатларида биз мазкур муаммони долзарб деб олиб ўз тадқиқотларимизни бошладик. Шу мақсадда, композиция дарсларида геометрик нақшлар чизишга ёрдам берадиган график дастур AutoCADдан фойдаланиш учун методик қўлланма тайёрламоқдамиз [7, 8].

Мазкур усулда, компьютерда гириҳ композициясини чизишни, аввало, ўқитувчиларга, сўнг ўқувчиларга ўргатишни режалаштирдик. Бу дастурда гириҳ чизиш учун мос келадиган буйруқлар мавжуд бўлиб, композицияни юқори аниқликда чизиш имконини беради. 1-расмда келтирилган гириҳ композицияси AutoCAD график дастурида чизилган бўлиб, аввал, гириҳ тақсимини махсус буйруқлар ёрдамида бажарилиши кўрсатилган. Сўнг тайёр бўлган тақсимнинг ортиқча чизиқларини ўчирган ҳолда ўн олти мартаба акс тасвирини ҳосил қилиш ёрдамида кўпайтириб, махсус буйруқлардан фойдаланиб хаво ранг колоритда бўяб композиция тугатилган.

1-расм

Хулоса сифатида шуни айтиш керакки, замонавий ахборот технологиялари тез суратларда олға кетаётган ҳозирги кунда узоқ ўтмишдан мерос бўлиб бизнинг кунларганча етиб келган ўзбек миллий ҳалқ амалий санъатида композицияни янги имкониятлардан фойдаланиб бажариш, ҳалқ санъатида катта ўзгаришга олиб келади [9].

Мазкур дастурларда ишлаш афзаллиги шундан иборатки, бунда ҳеч қандай чизмачилик асбобларининг кераги йўқлиги, буйруқларнинг барчаси автоматлаштирилганлиги, ҳамда чизмаларнинг юқори аниқликда бажарилишидир [10, 11, 12].

График дастурларни таълим соҳасига кириб келиши эса унинг самарадорлигини ошириш билан бир қаторда, ўқувчиларнинг хунарга бўлган қизиқишини, ҳамда компьютер саводхонлигини ҳам оширади [13].

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдирасилов С.Ф., Бойметов Б.Б., Толипов Н.Х. Тасвирий санъат. –Т.: Илм зиё, 2010.
2. Аҳмедов М.Б. Ёғоч ўймакорлиги. –Т.: Иқтисод–Молия, 2007.
3. Булатов С.С. «Ўзбек халқ амалий безак санъати», -Т., «Меҳнат», 1991.
4. Булатов С.С., Шобаратов П.П., Расулов М.А. Наққошлик. –Т.: Иқтисод–Молия, 2010.
5. Baxtiyarovna, M. S. (2023). The Role and Significance of Composition in the Fine Arts in Forming the Professional Competence of Future Fine Arts Teachers. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 19, 147-153.
6. MAXKAMOVA , S. (2023). TASVIRIY SAN'AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEXZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI. *Journal of Culture and Art*, 1(8), 107–114. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/767>
7. Makxkamova Saodat Baxtiyarovna. (2023). The Role and Significance of Composition in the Fine Arts in Forming the Professional Competence of Future Fine Arts Teachers. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 19, 147–153. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3826>
8. Makhkamova Saodat Bakhtiyarovna THE FORMATION OF VISUAL ARTS SKILLS OF SCHOOLCHILDREN IN PERFORMING SKETCH, COMPOSITION AND CREATIVE WORKS // European Journal of Arts . 2024. №1 . URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/894-the-formation-of-visual-arts-skills-of-schoolc>
9. Khalilov Ruslan Shavkatovich UZBEK SUZANE - FROM TRADITION TO MODERNITY // European Journal of Arts . 2024. №1 . URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/968-uzbek-suzane-from-tradition-to-modernity>
10. Nigmatjon Nozimovich Talipov THE STAGES OF DEVELOPMENT OF THE ART OF ENGRAVING IN ANCIENT PERIOD AND THE MIDDLE AGES // European Journal of Arts. 2024. №1. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/975-the-stages-of-development-of-the-art-of-engrav>
11. Nurtayev Urinbay Nishanbekovich CURRENT ISSUES OF STUDYING THE CREATIVITY OF MASTERS OF FINE ARTS OF UZBEKISTAN // European Journal of Arts . 2024. №1. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/985-current-issues-of-studying-the-creativity-of-m>
12. Jabbarov Rustam Ravshanovich PATTERNS IN APPLIED ART OF THE UZBEK FOLK // European Journal of Arts. 2023. №1. С. 11 - 14. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/538-patterns-in-applied-art-of-the-uzbek-folk>
13. Туланова Дилноза Журахановна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В РАЗВИТИИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ УЗБЕКИСТАНА // European Journal of Arts. 2023. №1. С. 3 - 10. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/512-aktualnie-voprosi-izucheniya-tvorcheskogo-nasl>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz